
REFLETINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO: FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA COMO DISPOSITIVO LEGAL

Reflecting on the elaboration of the pedagogical project: Social function of the school as a legal device

Alcione da Silva Guterres¹
Fabrício Leo Alves Schmidt²
Carina Dorneles Gomes³
Cleber Augusto A'Costa de Lima⁴

RESUMO

O presente gesto de interpretação fora contextualizado a partir da questão da problemática do debate atual da qualidade da educação brasileira. Nesse viés de debate político, econômico, social e ideológico buscou-se estabelecer uma análise crítica e construtiva da aplicabilidade do Projeto Pedagógico (PP), visto que esse projeto está disponível de maneira reguladora, normativa e obrigatória na Constituição Federal e em leis posteriores. Sabe-se que o Estado busca estabelecer normas de aplicabilidade de educação no país, onde se iniciou desde a catequização no período colonial e mais incisiva no período da revolução industrial com o assistencialismo. Nessa fase, portanto, a educação teve um foco social de educação pública e de preparo para mão de obra qualificada para as indústrias. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma (cor)relação da importância do PPP com a função social e real da escola – bem como esclarecer o porquê não está se efetivando de fato. Especificamente, compreender a gestão escolar e de que maneira os professores estão ligados ao processo, bem como suas inter-relações pessoais como ética e moral estão influenciando no processo de ensino aprendizagem. Utilizou-se como método uma pesquisa bibliográfica na qual constatou-se que existe, de fato, uma política pública de aplicabilidade, ou norma a qual denomina-se Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que disponibiliza como mecanismo de ação social e denominado gestão democrática participativa, porém, existe uma ineficiência de sua aplicação por parte da comunidade escolar a qual não está apta para utilizá-la como ferramenta metodológica. A ineficiência no processo pode ser superada por formações continuadas.

Palavras-chave: Qualidade da educação brasileira, Projeto Pedagógico (PP), Gestão escolar, Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Formação continuada.

ABSTRACT

This interpretative gesture was contextualized from the issue of the current debate on the quality of Brazilian education. In this political, economic, social, and ideological debate, we sought to establish a critical and constructive analysis of the applicability of the Political-Pedagogical Project (PPP), given that this project is available in a regulatory, normative, and mandatory manner in the Federal Constitution and subsequent laws. It is known that the State seeks to establish norms for the applicability of education in the country, which began with catechism during the colonial period and became more incisive during the industrial revolution with welfare. In this phase, therefore, education had a social focus on public education and preparing a qualified workforce for industries. The aim of this study was to conduct a (cor)relation of the importance of the PPP with the social and real function of the school – as well as to clarify why it is not being effectively implemented. Specifically, it aimed to understand school management and how teachers are connected to the process, as well as how their personal interrelationships, such as ethics and morals, are influencing the teaching-learning process.

¹ Formação pedagógica em Pedagogia. UNINTER, professor.alcione27@gmail.com

² Mestre em Linguística, UNISC, professorfabricios@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8965292237763269>, <https://orcid.org/0000-0002-4728-7673>.

³ Especialista em Educação para a Diversidade, UFRGS, carinadgomes@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5310706154201568>, <https://orcid.org/0000-0003-2427-6928>.

⁴ Mestre em História, UFSM, legis.cleber.lima@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2122009098732294>

The method used was a bibliographic research, which concluded that there is indeed a public policy of applicability, or norm, called the Law of Guidelines and Bases (LDB), which provides as a mechanism of social action and is termed participative democratic management. However, there is inefficiency in its application by the school community, which is not prepared to use it as a methodological tool. The inefficiency in the process can be overcome through continuous training.

Keywords: Quality of Brazilian education. Pedagogical Project (PP). School management. Law of Guidelines and Bases (LDB). Continuing education.

1 A ETERNA BUSCA PELA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE CRÍTICA E HISTÓRICA DOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS E DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO (PP)

Atualmente, muito se debate a respeito da questão da qualidade da educação pública no Brasil. Na busca de um norte, far-se-á um pêndulo histórico desde os primórdios do século XVI em que os jesuítas iniciaram o processo educacional com objetivos para aquela época a catequização dos índios onde, por muito tempo, ficou a figura do professor como protagonista no processo pedagógico. Com a revolução industrial e novas modalidades de organização social, somada a ascensão do capitalismo e políticas liberais como a livre concorrência e abertura de mercado econômico a nível local e internacional convergiu em mudança de paradigma com a função mediadora dos educadores. Essa nova função de o docente não ser o protagonista do processo de ensino aprendizagem, e, sim, o aluno, fez a necessidade de ser positivada por uma legislação específica a qual, no decorrer do tempo, passou por inúmeras mudanças e, atualmente, denomina-se Projeto Pedagógico (PP) como mecanismo legal, normativo e regulador. Esse dispositivo está disponibilizado de modo incipiente na Constituição Federal de 1988, denominada de Carta Magna e, em leis, específicas – direcionadas como políticas públicas educacionais.

O debate atual é que está disponível como lei a construção do Projeto Pedagógico, disponibilizando autonomia para cada escola buscar atender suas necessidades dentro de suas realidades. A proposta atual de gestão escolar é envolver alunos, comunidades e professores como atores protagonistas desse processo. O problema é o porquê a função social não se efetiva com uma qualidade na educação pública como demanda a norma. Para, assim, concretizar que os discentes oriundos da rede pública, possam, de fato, concorrer com alunos de qualquer escola privada em condições equivalentes no processo vigente da meritocracia ao acesso às universidades federais, estaduais ou, até mesmo, concursos públicos. Fatos os quais corroboram com essa discrepância é a existência, atualmente, de um número representativo de analfabetos funcionais. Indivíduos esses que foram alunos formados por escolas públicas e preparados para ingressarem no mercado de trabalho.

Esses resultados demonstram falhas estruturais no processo vigente. Pode-se citar alguns exemplos plausíveis para responder o problema, contudo algumas situações ficam em evidência e devem ser explorados, ou seja, são as possibilidades de os gestores não estarem preparados para elaboração do PPP, bem como alunos, professores e comunidades não terem conhecimento real da função social da escola na busca da qualidade na educação. Outra situação que deve ser levada em conta são os princípios éticos dos profissionais em educação, que necessitam estar imbuídos na missão.

O trabalho tem como objetivo geral disponibilizar uma apresentação da importância da elaboração do Projeto Pedagógico – PP correlacionado com a função social e com a apresentação do dispositivo legal de modo eficiente e eficaz disponibilizado em leis na linha temporal. Na busca de atender essa demanda indispensável no processo educacional, ficam evidentes, também, a busca de objetivos específicos em debater um estudo crítico das relações efetivas do PPP, buscando qualificar a importância da gestão escolar na elaboração do processo e apontar o quanto a moral e ética dos docentes estão ligados diretamente ao sucesso ou fracasso do planejamento educacional. A função social da escola que é preparar os indivíduos para viver em harmonia, ou seja, conviver em sociedade com conhecimentos científicos, tecnológicos e relações sociais. Na busca de compreender essa sistemática, o estudo proposto se justifica em analisar a convergência ou divergência do dispositivo legal para a elaboração do PPP e avaliar os apontamentos específicos. Pode-se afirmar que o estudo servirá de base para apreciações positivas e afirmativas no quesito de reflexão holística de uma educação qualificada, e em constantes mudanças.

Este trabalho servirá de caminho positivo para um método que possa gerar conquistas, bem como um ato reflexivo e crítico de pausar e retificar as ações as quais não estão gerando resultados satisfatórios. A metodologia utilizada na elaboração do trabalho foi uma pesquisa bibliográfica e analítica baseado na NBR 6022. O trabalho será desenvolvido através de um tema dissertativo, crítico e com embasamento teórico. Num primeiro momento, será realizada uma pesquisa minuciosa nos aspectos legais relacionados aos processos educacionais. Após essa revisão bibliográfica será percorrido a correlação com as leis e a função social da escola na atualidade. Dando sequência ao estudo, será buscado, junto ao arcabouço teórico, a importância dos agentes educacionais e suas relações interpessoais no processo ensino aprendizagem em vigor.

2 A REVOLUÇÃO SILENCIOSA: DESAFIOS E TRANSFORMAÇÕES NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA AO LONGO DOS SÉCULOS

A Educação Brasileira passou por inúmeras transformações desde o período de colonização do país. Ficou caracterizado, durante todo o período histórico, as influências políticas, econômicas e religiosas nesse processo. A necessidade de uma organização política e social fez com que uma estrutura educacional fosse instalada no país, bem como a formação de professores para praticarem o ato de ensinar. Num primeiro momento, poucos tiveram acesso a esse processo de ensino, ou seja, apenas filhos de empresários e de famílias de posse, antagonicamente, uma grande parcela, crianças originárias da grande massa populacional que estavam a margem da sociedade não tinham acesso à escola ou algum tipo de ensino. O marco divisor foi com a revolução industrial, onde trabalhadores que trabalhavam muitas horas em fábricas, e somado com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho surgiu a necessidade de ter um local para deixarem os seus filhos. Nesse período foi uma das primeiras intervenções do estado com a educação, que a denominou-se uma ação assistencialista a qual era direcionada para famílias de baixa renda, conforme Cartaxo (2013).

Essa concepção marcada pelo assistencialismo estatal que emergiu desde o início da organização estrutural de política pública educacional no país, ainda reflete, algumas características resistentes de teor único assistencial, mas uma das principais características evidenciadas foi a formatação do conceito “analfabeto funcional” o qual referência às pessoas que mesmo sabendo ler e escrever, não conseguem utilizar a escrita e a leitura na vida cotidiana para melhoria pessoal ou profissional, entretanto, não conseguem compreender na grande maioria o que leem, UNESCO (1978, *apud* GUTERRES, 2021). Esse resultado qualitativo já apresentava falhas desde a origem, pois foram modelos de ensino e alfabetização aplicados na época, os quais ainda estão sendo utilizados por muitos educadores atualmente. É possível afirmar que muito se evoluiu no quesito da busca de uma qualificação educacional, mas não foi superado ainda a etapa de acesso a todos a escola, e nem tampouco se atingiu o objetivo social. O divisor de águas, ou seja, a mudança de paradigma para essa reflexão foi a posituação dos direitos de educação básica aplicadas no art. 205 da Constituição Federal de 1988:

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF, 1988, p. 124).

Somando-se a esse dispositivo legal que é um direito subjetivo, convergiu a construção em 1990 do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA que em seu art. 53 garante o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, conforme:

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais (ECA, 1990, p. 34).

O viés político sempre esteve à frente das estratégias, projetos e planejamentos educacionais. Ponto a ser destacado é que desde a proposta assistencialista objetivou-se em uma educação básica para o período histórico para as crianças, adolescentes e seus pais para estarem aptos, e com conhecimentos técnicos para as atividades industriais. As fábricas, indústrias manufaturas necessitavam e necessitam de mão de obra técnica para produção. Ficam em evidências ações políticas em preparar as crianças e adolescentes em mãos de obra qualificada para o mercado de trabalho. A Política educacional brasileira já vem a alguns anos avançando no quesito de construir e garantir direitos constitucionais para crianças, adolescentes e adultos adquirirem uma educação qualificada que desenvolva o indivíduo como pessoa humana apta para convivência em sociedade, e com uma atividade laboral qualificada. Entretanto, o amparo legal disponível servia de um mecanismo subjetivo que necessitava de uma norma regulamentadora e diretriz que disponibilizasse um caminho a seguir, assim, em 1996, foi criada Lei de Diretrizes e Bases (LDB) a nível nacional na busca de efetivar e executar de fato a construção de uma educação de qualidade, através de uma gestão democrática participativa, conforme o art. 14 da Lei 9394/1996:

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (LDB, 1996, p. 7).

O art. 14 da LDB acima mencionado é um grande marco de conquistas sociais e de atos democráticos – onde disponibiliza, legalmente, autonomia para a comunidade escolar de fato se organizarem para tomarem decisões políticas e pedagógicas. As decisões antes eram homogêneas de

cunho político e determinadas por ideologias vigentes da atualidade do controle de cima para baixo – verticalidade do poder de decisão. A gestão democrática é um ato, caminho de único sentido, onde a sinergia entre todos os participantes deve estar num objetivo comum que é a qualidade na educação. Ao ser mencionado gestão democrática no ensino público e, em específico, na educação básica, o legislador não mencionou apenas as relações entre as pessoas da comunidade escolar. Cabe aqui reforçar que essas relações envolvem setor diretivo, professores, alunos, funcionários, pais e comunidade em geral. Partindo desse pressuposto, as relações interpessoais são apenas uma etapa da gestão democrática, sendo necessário que o gestor também domine e gerencie de modo eficiente e eficaz a gestão administrativa, pedagógica e financeira disponibilizada no art. 15 da Lei 9394/1996:

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público (LDB, 1996, p. 7).

Quando se menciona a construção do Projeto Pedagógico fica explícito a importância do gestor dos estabelecimentos educacionais em ser o mediador desse processo de gestão democrática, assim, fica a importância de desmitificar diferença entre gestão escolar e administração. O gestor escolar deve estar apto e consciente que o objetivo do projeto é o aprendizado do aluno, suas conquistas pessoais de acordo com as potencialidades e limitações individuais, onde os valores são imensuráveis, ou seja, subjetivos. Corroborando a esse processo, segue:

A gestão democrática deve atingir a escola na sua totalidade, não somente na administração. Deve chegar à sala de aula, que é o espaço onde a relação saber, professor e aluno acontece. Dessa forma, a construção do saber e a construção da subjetividade e da educação política tornam-se norteadores de um processo democrático (CÁRIA, 2014, p. 37).

Afora na busca de uma qualificação e efetivação de um processo de gestão eficiente e eficaz nos sistemas de ensino é indispensável que se utilize alguns princípios norteadores da administração na gestão administrativa escolar. O gestor, diretor da escola, diante desse pressuposto, deve estar ciente que o objetivo fim de suas ações não é o lucro financeiro “valor monetário”, pois seu nicho de mercado são pessoas “valores subjetivos”, mas para que esse processo se concretize é preciso dominar os princípios os quais englobam a função de gestão escolar que são aplicados na administração geral. Para Luck (2009), a dimensão administrativa é condição para a qualidade da gestão pedagógica da educação, conseqüentemente, a gestão documental e de registros da escola, a gestão dos recursos físicos, materiais e equipamentos da escola e a gestão dos serviços de apoio devem ser tratadas com o mesmo zelo pelos gestores escolares, pois são sustentáculos para a efetivação da gestão pedagógica.

Diante dessa explicação de gestão democrática escolar e administração, bem como a importância de o Projeto Pedagógico não ficar como mero documento legal obrigatório, será necessário que os gestores tenham concepção de fato da importância do processo e tenham a capacidade e formação técnica para mediar o sistema. Essa capacidade é o gestor dominar desde o conhecimento das relações interpessoais, contábeis, administrativas e outros de acordo com a realidade do estabelecimento de ensino. A função social da escola para ser, de fato, concretizada necessita ser mediado o processo de ensino aprendizagem, mas, para isso, é necessário que os profissionais tenham princípios éticos em efetivar, de fato, a proposta em salas de aula. Somente dessa maneira, será alcançada o objetivo educacional, ao ponto que:

[...] a escola é uma instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. [...] eu disse saber sistematizado; não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. Portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular (SAVIANI, 2003 *apud* CORRÊA, 2014, p. 24).

A ética é a ciência que estuda e avalia as condutas morais das pessoas em um determinado grupo em análise, Vázquez (1969). Em específico, tem-se como exemplo os docentes, em que o comportamento de grupo pode estar sendo singularizado, com características homogêneas em que tais comportamentos coletivos podem estar influenciando o processo de aprendizagem e, em desacordo, com princípios éticos. Para Leite e Leite (2011), o convívio social é direcionado por regras e princípios os quais fundamentam a vida moral. Essa questão moral é particularizada ao ponto de ser questionada se os professores em sala de aula estão realizando, de fato, a proposta pedagógica na busca da qualidade no aprendizado. Suas ações estão sendo éticas na busca do bem universal. O questionamento nesse teor surge da necessidade de uma capacidade técnica dos professores.

Essa dificuldade observada de aplicação da efetividade das ações na prática escolar, pode ser uma parcela de uma ineficiência na formação em cursos acadêmicos, mas não isenta que profissionais procurem qualificação. Esses princípios são impessoais e internalizados de cada indivíduo, o qual denomina-se catarse. Conforme Saviani (2013), existe reflexão interna e pessoal dos conhecimentos trabalhados e debatidos em encontros formativos, porém a decisão de transmitir ou colocar em prática vai depender da motivação moral e ética de cada profissional. Essas ações descrevem o caráter individual de cada profissional. A aplicação da questão ética e moral dos docentes está apresentada de forma regulamentar na LDB, art.13 ao ponto que descrevem as ações a serem seguidas:

Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

- II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
- III - zelar pela aprendizagem dos alunos;
- IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;
- V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
- VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade (LDB, 1996, p. 6).

A ética profissional está ligada diretamente com o caráter de cada pessoa em suas atividades laborais. A participação dos professores não pode passar por apenas um mecanismo ou mero documento obrigatório na elaboração do PPP. Para ser um profissional ético é preciso que o documento seja difundido, que todas as pessoas da comunidade escolar tenham acesso, porém para estabelecer o caráter moral de um profissional de educação muitas vezes é preciso observar aquelas pequenas coisas que na grande maioria ninguém de fora da sala de aula fica sabendo. São pequenos gestos, ações, conforto e atenção com alunos, pais e colegas. Estudos já demonstram a importância de fazer aos outros o que espera-se que façam conosco, denominados de princípios éticos como elementos do sucesso, como afirma Covey (2014). Por ora, são essas ações as quais motivam os alunos através de *práxis* escolar, onde acontece o verdadeiro aprendizado do aluno.

A busca de uma educação com qualidade depende da união de elos sociais os quais formam a comunidade escolar. Cada elo é importante e indispensável para o sucesso. A ferramenta metodológica disponível é o projeto pedagógico o qual precisa ser implantado, analisado, debatido e praticado por todos. Cabe destacar que cada participante (ator) deve atuar de acordo com suas funções. Por isso, reforça-se o papel do mediador (gestor) que deve ser capacitado para trabalhar esses vários saberes antagônicos e ideológicos. Para juntos e unidos resultarem em soluções pacíficas e construtivas em busca de uma qualidade educacional.

Pode-se citar como proposta metodológica para remediar essa problemática e em soma de esforços entre os agentes envolvidos é a implantação de uma formação pedagógica continuada para todos os docentes, entretanto, trabalhando as individualidades de cada escola. Cabe destacar que o ponto de partida do trabalho é a sala de aula, sendo esse local para as práticas pedagógicas. Para Almeida e Soares (2011), durante o processo ocorrerá muitos conflitos, discordâncias, debates, resistências, mas essas ações são importantes para o desenvolvimento individual e coletivo na busca da qualidade. Assim, cada docente receberá as informações e fará suas reflexões internas de maneira pessoal, aguçando sua capacidade criativa, o qual a capacidade subjetiva poderá se transformar em algo prático e concreto, teoria essa denominada catarse Saviani (2013) como já fora mencionada

anteriormente. Essa ideia pode ser estendida para toda a comunidade escolar, bem como utilizada no dia a dia de todas as pessoas, ao ponto de transformar todo indivíduo em atores pensantes, críticos, autônomos e transformadores de suas realidades em que estão inseridos.

3 DA TEORIA À PRÁTICA: DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Após a pesquisa bibliográfica no arcabouço legal e de políticas públicas direcionadas à educação, apontou-se inúmeros avanços positivos para que a educação com qualidade fosse alcançada. O resultado de todo esse esforço se concretiza na aplicabilidade de maneira real do Projeto Pedagógico como metodologia democrática participativa, entretanto, não está ocorrendo sua efetividade, visto os gestores não estarem preparados para elaboração do PPP como mediadores desse processo. É preciso que ocorra um avanço nessa etapa, para que os gestores sejam capacitados em gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão política e gestão pedagógica. A função social da escola é outro tema a ser destacado ao ponto que o gestor tem que ter domínio das relações interpessoais entre alunos, professores e na comunidade como um todo. Essa relação tem que ser clara e objetiva com ética profissional e moral de todos os integrantes do grupo institucional. A ineficiência nesse processo pode estar resultando no fracasso do sistema em vigor. O amparo legal existe e está disponível, o problema pode estar ocorrendo nas relações interpessoais e em comportamentos grupais coletivos com falta de moralidade e ações de falha no comprometimento em realizar o ato de ensino aprendizagem.

A qualidade na educação é a busca da real função social e depende da soma de esforços dos atores protagonistas no processo, os quais são os professores, alunos, pais e comunidade. Todos devem estar orientados sobre essa situação na busca do processo eficaz de ensino, e que suas participações políticas nas tomadas de decisão da escola é um grande passo para o alcance desse objetivo. Essa relação está garantida, legalmente, mas pressupõe que na grande maioria poucos tenham conhecimento da importância de suas participações na construção do PPP. É preciso evitar ser pessimistas no quesito da qualidade da educação pública brasileira. A sua função social está bem definida na Constituição Federal e, em leis, basta que encontre-se o meio correto para sua aplicabilidade e efetividade. A análise crítica é um referencial teórico na busca concreta de um norte para sua aplicabilidade, e os responsáveis colocá-las em prática. Para que isso de fato ocorra é necessário que os gestores escolares sejam preparados para gerenciar os recursos humanos,

financeiros, pedagógicos e políticos. A gestão democrática participativa é a soma de conhecimentos multidisciplinares e transdisciplinares. Essa função demanda aos tomadores de decisão terem domínio ético e moral da função social em que exercerão, e acima de tudo serem indivíduos com perfis de liderança.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR 6022**: Informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.

ABNT. **NBR 6023**: Informação e documentação—referências—elaboração. 2.ed. Rio de Janeiro, 2018.

ABNT. **NBR 6028**: Informação e documentação—Resumo—Apresentação. Rio de Janeiro, 2003.

ALMEIDA, C. M. de; SOARES, K. C. D. **Professor de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental**: Aspectos históricos e legais da formação. Curitiba: Ibpx, 2011.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF8-8_Livro_EC91_2016.pdf. Acessado em: Abr. 2024.

BRASIL. **Estatuto da criança e do adolescente**. Lei nº 8.069/1990. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições de atualizações Técnicas, 2017. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/534718/eca_1ed.pdf. Acessado em: Abr. 2024.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. LDB. 9394 de 20 de dezembro de 1996. Brasília. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2009/04/lei_diretrizes.pdf. Acessado em: Abr. 2024.

CÁRIA, N. de P.; SANTOS, M. P. **Gestão e democracia na escola**: Limites e desafios. 2014. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4718/471847067004.pdf>. Acessado em: Jan. 2024.

CARTAXO, S. R. M. **Pressupostos da Educação Infantil**. Curitiba, PR: Intersaberes, 2013.

CORRÊA, D. G. **Análise de conteúdo dos eixos filosóficos do projeto político pedagógico**: visão de ser humano e visão da função social da escola. 2014. 56 pg. Monografia. Graduação em Pedagogia. Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2014. Disponível em: <https://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/2014%20DENISE%20GUARNIERI%20CORR%20EA.pdf>. Acessado em: Abr. 2024.

COVEY, S. R. **Os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes**. Rio de Janeiro: Best Seller, 2014.

GUTERRES, A. da S.; BARBOSA, S. **Métodos de alfabetização**: um olhar crítico em relação ao construtivismo do analfabetismo funcional. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Formação Pedagógica em Pedagogia) – UNINTER, Paraná, Curitiba, 2021.

LEITE, L. C.; LEITE, M. E. D. **Escola e Convívio Social**. Cadernos IPUB Versão Online: nº 1- Rio de Janeiro: UFRJ/IPUB, 2011. Vol. I Semestral. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Psiquiatria.

LUCK, H. **Dimensões da Gestão Escolar e suas Competências**. Curitiba: Editora Positivo, 2009.

SAVIANI, D. Gramsci e a educação. *In*: LOMBARDI, J. C.; MAGALHÃES, L. D. R.; SANTOS, W. da S. (Org.). **Gramsci no limiar do século XXI**. Campinas: Librum, 2013.

VÁZQUEZ, A. S. **Ética**. Barcelona: Editorial Crítica, 1969.